

SCIENCE AND INNOVATION 2022

Ministry of Innovative development of
the Republic of Uzbekistan

CENTER FOR ADVANCED
TECHNOLOGIES

INNO
week

ALBATROS
HEALTH CARE

АЛЬБИОГЕН
группа компаний Р-Фари

Tofflon

HAYST TECHNOLOGY

Альгимед

ELLIPS Technology

eLINE
ELECTRONIC SCIENTIFIC RESOURCES

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССОТРУДНИЧЕСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

УДК: 001.895(100)(063)

ББК: 72.4ж

М 34

Международная научная конференция молодых ученых «Наука и инновации»: сборник научных трудов: 20 октября, 2022 года / Министерство инновационного развития Республики Узбекистан, Центр передовых технологий. – Т.: «Калеон пресс», 2022. – 523 стр.

ISBN 978-9943-7687-7-2

https://www.doi.org/10.34920/Science_and_innovation_2022

В сборник включены материалы, представленные участниками Международной научной конференции молодых учёных «Наука и инновации», отражающие наиболее актуальные проблемы исследований, проводимых в Республике Узбекистан, ближнем и дальнем зарубежье.

Авторы материалов – известные учёные и молодые специалисты в области биологии, медицины, геологии и геофизики, химии, физики, IT технологий и национальной системы научно-технической информации, активно участвующие в развитии инноваций, разработке прорывных технологий, отражающих результаты международного сотрудничества.

Сборник Международной научной конференции «Наука и инновации» представляет интерес для широкого круга исследователей, преподавателей высших образовательных учреждений, докторантов, магистрантов.

УДК: 001.895(100)(063)

ББК: 72.4ж

Сборник научных трудов Международной конференции «Наука и инновации» рассмотрен и одобрен на Ученом совете Центра передовых технологий Министерства инновационного развития Республики Узбекистан (протокол № 17 от 28 сентября 2022 г)

За содержание и достоверность представленных статей ответственность несут авторы.

ISBN 978-9943-7687-7-2

© «Калеон пресс», 2022.

bu yerda,

C – gravimetrlarning bo'lim qiymati.

Og'irlik kuchining normal vertikal gradiyentini yuqoridagi topilgan natijalar asosida ushbu formula yordamida hisoblanadi va nazariy jihatdan topilgan qiymat bilan solishtiriladi:

$$\partial\gamma/\partial z = 10^3 \cdot \Delta g / \Delta h$$

bu ifodadagi og'irlik kuchi qiymatlarining farqi Δg mgal birligida, absolyut balandliklar farqi Δh esa metr birligida ifodalanadi.

Og'irlik kuchining turli xil balandliklar bilan bog'liqlik grafigi dasturiy namunada quriladi va ularni tahlil qilinadi.

Natijalar va uni muhokama qilish. Geofizikaning graviqidiruv usuli bo'yicha amaliy mashg'ulotlarning o'quv-kompyuter dasturiy namunalari talabalarga graviqidiruv usuli, og'irlik kuchi maydoni, Golitsin tipidagi mexnik gravimetrlar bilan ishlash ko'nikmalarini, og'irlik kuchi normal vertikal gradiyentini kengroq doirada tushunishga yordam beradi.

Lekin, bu amaliy mashg'ulotda yechiladigan masala xususiy holni tashkil etib, holat ideallashtirilganidan haqiqiy muhit bilan bog'liqligida ma'lum darajada albatta farqlar yuzaga keladi. Bu esa masalada e'tiborga olingan asosiy omillar ta'siri yuqori darajada namoyon bo'lishi va boshqa kichik omillar hisobga olinmaganligi bilan xarakterlanib, ma'lumotning sifatiga yuqori darajada ta'sir etmaydi. Keyingi amaliy ishlarda masalalarni yechishda usullarning takomillashtirilgan dasturlari ishlab chiqilishi inobatga olingan.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ ГМТЗ НА ПЛОЩАДИ КУЛТАК ДЕНГИЗКУЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ

Абдуллаев Н.К., Атабаев Д.Х., Истамов Ф.И.

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека

Образование глубинных очагов нефти и газа не перестаёт быть актуальным на территории Бухаро-Хивинского региона. Современный взгляд на изучение структур внутри Земли позволяют рассмотреть нефтегазообразование в рамках более широкого порядка. Структура Култак (тер.юр) в административном отношении расположена на территории Миришкорского района Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. В тектоническом отношении структура расположена в пределах центральной части Култакского выступа Чарджоуской тектонической ступени Бухаро-Хивинского региона.

Материалы и методы. На площади Култак (тер.юр) выполнены региональные электроразведочные работы ГМТЗ. Работы были выполнены в профильном варианте с шагом 500 м (региональные профили 02160115, 09160115, 15160115), ПК (250-570), (5-195), (270-630).

Обработке подвергались кривые кажущихся сопротивлений ($\rho_k^{ГЗ}$), полученные градиент-зондом N0,5M2:OA. Анализ материалов ГИС показывает, что геоэлектрическая характеристика каждой конкретной площади может

меняться за счет возможных локальных неоднородностей в разрезе, поэтому для каждого зондирования ГМТЗ произведен расчет теоретических кривых ГМТЗ в базе данных WinGLink: 8-ми слойная Bostik и 45-ти слойная Occam модели. При моделировании МТ-поля в качестве исходных данных использовались материалы электрокаротажа глубоких разведочных скважин, пробуренных в районе работ, и кривые ГМТЗ.

По данным сейсморазведки структура Култак (тер. юра) представляет собой антиклинальную складку, субмеридионального простирания, по отражающему горизонту Т8 XVIII (J2, bt2+cl1) по предельно глубокой замкнутой изогипсе «-3300м» составляют 8,2 x 8,0 км, высота 160м, площадь 57,5 кв.км.

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа геоэлектрических разрезов 1-Д инверсий выделяется аномалия, по местоположению соответствующая сводовой части структуры Култак (тер.юра). Аномалия оконтуривается изолиниями $R_0 \approx 10.0-25.0$ Ом·м, отождествляемая терригенными юрскими отложениями.

Аномалия прослеживается на участках:

- ПР 15160115 ПК 470-540 (Култак (тер.юра)), ПК 320-360 (Алан);
- ПР 02160115 ПК 400-460+475-540 (Култак (тер.юра));
- ПР 09160115 ПК 60-130 (Култак (тер.юра)).

На основании анализа электроразведочного материала ГМТЗ по профилям 15160115, 02160115 и 09160115 структуру Култак (тер.юра) можно считать нефтегазоперспективной.

О ВОЗМОЖНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ “ЗАДАЧИ О РАННЕ” ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АВТОМАТИЗАЦИИ ГОРНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Адамов С.С., Овчаренко С.Д.

Алмалыкский Филиал НИТУ «МИСиС», Узбекистан

Одной из основных проблем горно-металлургических комбинатов на сегодняшний день является добыча и перевозка полезных ископаемых из рудников на перерабатывающий комплекс. На основе этой тематики можно смоделировать современный подход к решению данной проблемы, связанный с автоматизацией данного процесса.

Материалы и методы. С помощью методов динамического программирования можно разработать оптимальный подход для упрощения вычислений данных процессов. Сформулируем следующую “задачу о рюкзаке”: из множества предметов, каждого со своей стоимостью и весом, где требуется собрать набор вещей с максимальной стоимостью, при этом не превышая максимально заданный вес. Решение данной задачи имеет несколько различных методов, каждый из которых применяется в различных случаях, но эта работа основана именно на применении метода ветвей и границ. Переформулируем данный подход к проблемам автоматизации транспорта горно-металлургических комбинатов. Допустим, имеется некоторое количество

Махмудов С.Ю. ЗАМОНАВИЙ АРДУИНО МҚ-2 ТУТУН СЕНСОРИ	371
Мирзаназарова Д.Ж., Хамраева С.А., Назарова Д.Т. ЯНГИ АРАЛАШ ТАРКИБЛИ ЧОЙШАББОП МАТОНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ	373
Норматов Э.Х., Абдуллаева Г.А., Кулабдуллаев Г.А., Небесный А.Ф., Ким А.А. РАДИОСЕЗГИРЛИК ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ УЧУН РЕНТГЕН ТРУБКАСИНИНГ НУРЛАНИШ СПЕКТРЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ	375
Рахматуллаев И.А., Чернега Н.В., Курбонов А.К., Ботиров Х.З. РАМАН СОЧИЛИШ УСУЛИ ЁРДАМИДА НАНО ВА СУБМИКРОНЛИ ЗАРРАЧАЛАРНИ ДИАГНОСТИКА ҚИЛИШНИНГ ОРИГИНАЛ ЭКСПРЕСС УСУЛИ	376
Сафаров А.Х., Маткаримов С.Т., Юлдашева Н.С. МИС ЭРИТИШ ШЛАКЛАРИНИ РУДНОТЕРМИК УСУЛДА ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	378

СЕКЦИЯ: НАУКИ О ЗЕМЛЕ, ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА

Makhmudova G.A., Toshov J.B. AN INTEGRATED APPROACH TO THE MINING OF URANIUM ORES IN THE KYZYLKUM REGION BY IN-SITU LEACHING	380
Yetirmishli G.J., Kazimova S.E. SEISMOTOMOGRAPHIC MODEL OF THE EARTH'S CRUST OF THE TERRITORY OF AZERBAIJAN BY THE METHOD OF DOUBLE DIFFERENCES	382
Ziyabov SH.R., Abdullayev N.Q. OG'IRLIK KUCHINING NORMAL VERTIKAL GRADIYENTINI MAXSUS DASTUR YORDAMIDA ANIQLASH	384
Абдуллаев Н.К., Атабаев Д.Х., Истамов Ф.И. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ ГМТЗ НА ПЛОЩАДИ КУЛТАК ДЕНГИЗКУЛЬСКОГО ПОДНЯТИЯ	385
Адамов С.С., Овчаренко С.Д. О ВОЗМОЖНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ “ЗАДАЧИ О РАНЦЕ” ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АВТОМАТИЗАЦИИ ГОРНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА	386
Айтметова Н.Р. ГИДРОГЕОЛОГИК ИЗЛАНИШЛАР НАТИЖАСИДА ЕР ОСТИ СУВЛАРИ БЎЙИЧА ЙИГИЛГАН БИРЛАМЧИ МАЪЛУМОТЛАРНИ «GROUNDWATER» БАЗАСИДА ТИЗИМЛАШТИРИШНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ТАМОЙИЛЛАРИ	387
Акбаров М.А., Бекбутаев А.Н., Шакаров Т.Н. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛАКОВ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА АО «АЛМАЛЫКСКИЙ ГМК»	389
Акмалова М.М. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КРУТОНАКЛОННЫХ КОНВЕЙЕРОВ В УСЛОВИЯХ КАРЬЕРА «МУРУНТАУ»	391
Алимухамедов И.М., Мамарозиков Т.У., Орипов Н.К. РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ НА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АНГРЕНСКОГО УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ	392